

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286573>

QO‘QON XONLIGI TARIXNAVISLIGI

Boqijonova Sarvinozxon Bahromjon qizi
Namangan davlat universiteti, tarix yo‘nalishi
E-mail: boqijonova29@gmail.com

Dadamirzayeva Gulchehra Abdunabiyevna
Ilmiy rahbar: dotsent t.f.b.f.d

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Qo‘qon xonligi tarixshunosligining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Unda mahalliy tarixnavislik an‘analari, Rossiya imperiyasi va sovet davri tadqiqotlari hamda mustaqillik yillaridagi ilmiy yondashuvlar qiyosiy asosda ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Qo‘qon xonligi tarixini o‘rganishdagi asosiy muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, tarixshunoslik, tarixiy manbalar, Markaziy Osiyo, ilmiy yondashuv.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются этапы формирования и развития историографии Кокандского ханства. Рассматриваются традиции местной историописания, исследования периода Российской империи и советского времени, а также научные подходы периода независимости на сравнительной основе. Кроме того, освещаются основные проблемы и перспективные направления изучения истории Кокандского ханства.

Ключевые слова: Кокандское ханство, историография, исторические источники, Центральная Азия, научный подход.

ABSTRACT

This article analyzes the stages of formation and development of the historiography of the Kokand Khanate. It comparatively examines the traditions of local historiography, studies from the Russian imperial and Soviet periods, as well as scholarly approaches of the independence period. In addition, the main problems and perspective directions in the study of the history of the Kokand Khanate are highlighted.

Keywords: Kokand Khanate, historiography, historical sources, Central Asia, scholarly approach.

KIRISH

Markaziy Osiyo tarixida muhim siyosiy va madaniy markazlardan biri bo'lgan Qo'qon xonligi XVIII asr oxiri — XIX asr o'rtalarida mintaqaning ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim rol o'ynagan davlatlardan biridir. Ushbu xonlik nafaqat siyosiy jarayonlar, balki iqtisodiy munosabatlar, madaniy taraqqiyot va diplomatik aloqalar nuqtayi nazaridan ham o'ziga xos tarixiy tajribani mujassam etadi. Qo'qon xonligi tarixini o'rganishda tarixshunoslik masalalari alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Chunki xonlik haqidagi tasavvurlar, baholar va xulosalar turli davrlarda yaratilgan manbalar hamda tadqiqotlar asosida shakllangan. Ayniqsa, mahalliy tarixnavislik an'analari, Rossiya imperiyasi davri tadqiqotlari, sovet tarixshunosligi va mustaqillik yillaridagi ilmiy yondashuvlar mazkur davlat tarixining turlicha talqin qilinishiga sabab bo'lgan. Har bir davr tarixshunosligi o'zining mafkuraviy qarashlari, metodologik yondashuvlari va manba tanlovi bilan ajralib turadi. Qo'qon xonligi tarixini o'rganishda mahalliy tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan ma'lumotlar, shu ma'lumotlarda keltirilgan asarlar hamda ulaming mualliflari muhim o'rin tutadi. Mustaqillikka qadar xonlik tarixini o'rganishda, asosan, rus sayyohlari va elchilarining asarlariga ko'proq e'tibor berilgan. Natijada mafkura nuqtai nazaridan, tariximiz uchun muhim bo'lgan aksariyat ma'lumotlar kitobxonlar uchun noma'lumligicha qolib ketgan. Xonlik tarixini o'rganishda mahalliy tarixchilar tomonidan yozilgan manbalari qadrlidir.

Qo'qon xonligida yozilgan eng birinchi tarixiy asar Sher Muhammad Akmal Xo'qandiyning "Amirnomasi" sidir. Muallifning mazkur asarni 1801-1802 yilda yozgani taxmin qilinadi, chunki undagi eng oxirgi sana hijriy 1216-yil tarzida tilga olingan. "Amirnomasi" ning mazmuni juda murakkab bo'lib, janri xususida so'z yuritish ham ayrim chigalliklarni vujudga keltiradi. Asar Olimxon davrida yozilganiga qaramasdan bu xinning nomi hech bir o'rinda eslanmaydi. Aniqrog'i, muallif uning To'raqo'rg'on, Isfara va Xo'jandga qilgan yurishlarini bayon qilarkan, nomini "sohibi qiron" shaklida tilga oladi. Kitob fors-tojik tilida nazm va nasrda yozilgan. (7, 139 b)

Fazliy Farg'oniy (Abdulkarim Namagoniy) - Qo'qon adabiy muhitida shoir sifatida shuhrat topgan adibdir. Fazliy Farg'oniy "Umarnoma" nomli tarixiy asarning ham muallifidir. Fazliy Farg'oniyning "Umarnoma" asari tojik tilida yozilgan manauma doston bo'lib, asosan Umarxon davriga bag'ishlanadi. Umarxondan oldin xon bo'lgan Qo'qon xonlarining davrlari juda qisqa bayon etilgan. "Umarnoma" ni yozishda fazliy Abdulloh Xotifiy (Jomiy) ning "Temurnoma" asarini namuna sifatida tanlagan. "Umarnoma" asarida tarixiy voqealarning tafsilotlari 20-varaqdan

boshlanadi va unda Qo‘qo xonligining boshlang‘ich davri Farg‘onaning birinchi hokimlari haqida so‘z yuritiladi. Shuni takid etish kerakki, bu asarda Oltin Beshik qissasi yo‘q vaholanki, U Qo‘qon tarixnavislik an‘analariga ko‘ra Ming qabilasining ajdodi hisoblanadi. Asar yagona bir nusxada tugamay qolishi ham olimlar diqqatini tortishga sabab bo‘lgan. Uning boisi hokim tabaqasiga, xususan amir Umarxonga yoqmagan va uni boshqatdan yozish uchun Mushrifga topshirgan. Umarxon farmoyishini Mushrif bajargan. (6, 114-116-121-122-128 b)

Xonlik vujudga kelganidan keyingi ma‘lumotlar orasida biz uchun qimmatli bo‘lgan manbalardan biri Muhammad Solih Toshkandiy (asl nomi Muhammad Solih domla Rahim Qoraxoja o‘g‘li) qalamiga mansub “Tarixi jadidayi Toshkent” (“Toshkentning yangi tarixi”) asaridir. Muallif haqida ma‘lumotlar ko‘p emas: toshkentlik, 1830-yilda tug‘ilgan, vafot etgan yili noma‘lum. Beklarbegi va Xoja Axror madrasalarida o‘qigan. Turli shaharlarda, shu jumladan, Farg‘ona vodiysi shaharlarida ham bo‘lgan. Tarix, geografiya, adabiyot va tibbiyotdan yaxshi bilimga ega bo‘lgan. “Tarixi jadidayi Toshkent” asarini 1863-1888-yillari yozgan. Asar ikki jildidan iborat bo‘lib, 1-jildi qadim zamonlardan to XV asrgacha Sharq va O‘rta Osiyo mamlakatlarida bo‘lib o‘tgan voqealar haqida ma‘lumot bersa, 2-jildida Farg‘onaning, shu jumladan Toshkent shahrining XV asr oxiridan XIX asming 80- yillarigacha bo‘lgan tarixi hikoya qilinadi. (3,6 b)

Qo‘qon xonligi tarixiga oid manbalar orasida Muhammad Hakimxon to‘ra Xo‘qandiy (1807-1844/1845) qalamiga mansub "Muntaxab ut-tavorix" ("Tanlangan tarixlar") nomli asar alohida ahamiyatga ega. "Muntaxab ut-tavorix" umumiy tarix tipida yozilgan asardir. Unda islomiyatdan oldingi davrda payg‘ambarlar va Eron shohlarining tarixi, islom va xulafoyi roshidin tarixi, Xuroson va Movarounnahrda hukmronlik qilgan musulmon sulolalari (Tohiriylardan boshlab Mang‘itlar va Minglargacha) to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi. Voqealar bayoni asarning yozilishi vaqtiga qadar, ya‘ni to 1843-yilgacha olib kelingan. "Muntaxab ut-tavorix"ning dastlabki bo‘limlari kompilyatsiya bo‘lib, Mirxondning "Ravzat us-safo" va boshqa o‘rta asr mualliflari asarlari asosida yozilgan. Asarning original qismi Qo‘qon xonligi tarixi (Shohruxbiydan to Muhammad Alixongacha) bayon qilingan boblardir. Asarning esdaliklar shaklida yozilgan yakuniy qismi ham diqqatga sazovor. Unda muallif o‘zining sayohati davomida ko‘rgan-kechirganlarini bayon etadi. Asarning bu qismi Muhammad Hakimxon tashrif buyurgan mamlakatlar tarixiga oid manba bo‘lib xizmat qiladi. (4, 190b)

«Tarixi Shohruhiy» («Shohruh (bek) tarixi») nomli asar muallifi XIX asrda yashab o‘tgan farg‘onalik tarixchi olim Niyoz Muhammad Xo‘qandiydir. U taxminan 1803-yili Qo‘qonda yirik harbiy xizmatchi olasida tug‘ilgan, Xudoyorxon qo‘shinida lashkarnavis, ya‘ni harbiy kotib lavozimida xizmat qilgan, 60-yillar boshlarida

iste'foga chiqib, ilmiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan. Niyoz Muhammad keng ma'lumotli kishi bo'lib, «Niyoziy» taxallusi bilan she'rlar ham yozgan. Lekin, yirik tarixiy asari «Tarixi Shohruhiy» bilan ko'proq mashhur. Bu asar Qo'qon xonligining 1709-1876-yillar orasidagi tarixi to'g'risida mukammal ma'lumot berib, unda ushbu xonlikka çaram bo'lgan boshqa Toshkent, hozirgi Qirg'iziston, Qozog'istonning janubiy viloyatlari hududlarining ijtimoiy-siyosiy tarixi ham bayon etilgan. Unda Qo'qon xonligining Buxoro, Sharqiy Turkiston va boshqa mamlakatlar bilan bo'lgan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalari haqida ham e'tiborga molik ma'lumotlar keltirilgan. (1,246)

Mirza Olim Toshkandiy. To'la ismi: Mirza Olim ibn domla Mirza Rahim Toshkandiy; hayotiga oid ma'lumotlar yo'q, "Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin" ("Sultonlar shajarasi va xoqonlar tarixi") asari bilan mashhur. Asar XIX asr so'ngida yozib tamomlangan. Shunga qaraganda, olim XIX asrning ikkinchi yarmida o'tgan va keng ma'lumotli kishilar jumlasidan bo'lgan. "Ansob us-salotin" Farg'onaning XV-XIX asrlar orasidagi tarixini o'z ichiga oladi. Muallif ayniqsa 1842-1875 yillar tarixini keng yoritgan. (2, 197 b)

Farg'ona tarixiga bag'ishlangan asarlar orasida tojik tilida yozilgan Mulla Avaz Muhammadning "Tarixi jahonnoma" asari muhim ahamiyat kasb etadi. XVI asrdan XIX asrning 60- yillarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olagan bu asarda Umar davri tarixini yoritishga katta ahamiyat berilgan. Ushbu asar muallifning o'z ko'zi bilan ko'rganlari va o'zidan oldin yozilgan manbalar asosida 1868-yilda yozib tamomlagan. Uning ma'lumotiga ko'ra mazkur asar 2 ta kitob va jo'g'rofiy qo'shimchadan iborat bo'lib, birinchi qismida o'sha davr diniy an'anasiga ko'ra "Odam (Odamota)dan boshlanib, toki XVI asrgacha bo'lgan hukmronlar tarixi berilgan. Asarning ikkinchi qismi temuriylar sulolasi tarixiga bag'ishlangan. Unda ayniqsa Qo'qon xoni Olimxon va Umarxonlar hukmronligi vaqtidagi siyosiy voqealar to'liq beriladi.(5, 63 b)

O'zbek tilida tarixga aloqador asarlar yozgan mualliflardan biri, davlat va jamoat arbobi Muhammad Yunus Toyib (1830-1905). edi. U Toshkentda tug'ilib, shu yerda madrasada o'qidi, keyin tahsilni Qo'qonda davom ettirdi. Toyib Qo'qon xonlari Xudoyorxon, Mallahon va Sulton Saidxonlar saroyida xizmat qildi. Regent Alimqul davrida u shig'ovul –tashqi aloqalar vaziri lavozimiga tayinlanadi. Toyib "Tarixi Alimkul-i amirlashkar", "Hadikat ul-anvor" ("Gullar bog'i") va "Tuhfa-yi Toyib" kabi asarlar muallifidir. Tarixchilarda uning o'zbek tilida yozilgan "Tarix-i Alimkul-i amirlashkar" asari alohida qiziqish uyg'otadi. Asar taxminan 1902-1903-yilda yozilgan. Toyib Alimqulning yaqin safdoshi va uning faoliyati bilan bog'liq ko'p voqealarning guvohi bo'lgan. Shuning uchun muallif uning siyosiy faoliyatini har tomonlama ochib bergan. (1,168 b)

“Tarixi Farg‘ona” asari ham Qo‘qon xonligi tarixini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan manbalardan biridir. Asar 1916-yilda tarixchi olim Is‘hoqxon Junaydullo o‘g‘li Ibrat tomonidan nashr etilgan. Asarda minglarning hokimiyat tepasiga kelishidan tortib, to xonlikning Rossiya imperiyasi tomonidan istilo qilinishigacha bo‘lgan ulkan davr tasvirlab berilgan. Har bir Qo‘qon xonlari davrlari, harbiy yurishlar, ijtimoiy-siyosiy vaziyat, qo‘zg‘olonlar, rus bosqini, uning oqibatlari va xonlikning eng katta shaharlari haqidagi ma‘lumotlar berilgan. “Tarixi Farg‘ona” biz uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan tarixiy asardir. Asar 1991-yili Toshkentda “Meros” turkumida ham nashr etilgan.(3, 7 b)

Xulosa qilib aytganda, Qo‘qon xonligi davrida shakllangan mahalliy tarixshunoslik o‘zbek tarixiy tafakkurining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Ushbu tarixiy meros xonlik siyosiy hayoti, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari, madaniy va ma‘naviy jarayonlarini yoritishda muhim manba vazifasini bajaradi. Mahalliy tarixnavislar tomonidan yaratilgan asarlar voqealarning bevosita guvohi sifatida yozilgani bilan alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, Qo‘qon tarixshunosligida sulolaviy manfaatlar, diniy qarashlar va muallif shaxsiy pozitsiyasining ta‘siri sezilib tursa-da, bu holat manbalarning tarixiy qiymatini pasaytirmaydi, balki ularni tanqidiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Mahalliy tarixshunoslik an‘analari keyinchalik Rossiya imperiyasi va sovet davri tadqiqotlari uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Mustaqillik yillarida mazkur manbalarga yangicha yondashuv, xolis va milliy manfaatlariga asoslangan ilmiy tahlil kuchaydi. Natijada Qo‘qon xonligi mahalliy tarixshunosligi nafaqat o‘tmishni anglash, balki milliy tarixiy xotirani tiklash va boyitishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. A. Madraimov, G. Fuzailova. “Manbashunoslik”-.: T “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2008, 263 b.
2. B. Axmedov. “O‘zbekiston tarixi manbalari”-.: T “O‘qituvchi”, 2001, 349 b.
3. I. Kuzikolov. “Qo‘qon xonligi tarixi”-.: N “Namangan”, 2014, 83 b.
4. R. A. Arslonzoda. “Manbashunoslik”-F.: “Classic”, 2022, 346 b.
5. Y. Qosimov. “Qo‘qon xonligi tarixi ocherklari”-.: N “Ibrat”, 1994, 135 b.
6. Sh. Vohidov. “XIX-XX asr boshlarida Qo‘qon xonligida tarixnavislikning rivojlanishi”-T, 1998, 307 b.
7. Sh. Vohidov. “Qo‘qon xonligida tarixnavislik”-T.: “Akademnashr”, 2010, 315 b.